

دور آلية ضمان القروض في دعم وإنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر

The role of the loan guarantee mechanism in supporting and establishing SMEs in Algeria

د. حجاب عيسى

كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير

جامعة محمد بوضياف المسيلة - الجزائر

مخبر بحث: مخبر السياسات والاستراتيجيات الاقتصادية

Aissa.hadjab@univ-msila/dz

د. بوسدرة فوزي

كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية الجديدة

جامعة شعيب الدكالي الجديدة - المملكة المغربية

faouziboussedra@gmail.com

د. بوخرص عبد الحفيظ

كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير

جامعة محمد بوضياف المسيلة - الجزائر

مخبر بحث: مخبر السياسات والاستراتيجيات الاقتصادية

Abdelhafid.boukhors@univ-msila/dz

Date de soumission : 12/08/2019

Date d'acceptation : 15/10/2019

Pour citer cet article :

HIJAB I. & al (2019) « The role of the loan guarantee mechanism in supporting and establishing SMEs in Algeria » Revue Internationale des Sciences de Gestion « Numéro 5 : Octobre 2019 / Volume 2 : numéro 4 » p : 57 - 77

Digital Object Identifier : <https://doi.org/10.5281/zenodo.3524111>

ملخص:

يهدف هذا المقال إلى إبراز دور صناديق ضمان القروض كآلية من أجل المساهمة في التخفيف من مشكل تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، قامت الجزائر بإنشاء عدة صناديق تتماشى والطبيعة الخاصة بهذا النوع من المؤسسات والمتمثلين في كل من صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة (FGAR) وصندوق ضمان قروض استثمارات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (CGCI-PME)، وتوصلت هذه الدراسة إلى ان هذين الصندوقين قد ساهما بشكل كبير في دعم تلك المؤسسات، حيث قدم الصندوق الاول ضمانات تغطية بلغت 9.94 مليار دج، اما الصندوق الثاني فقدم ضمانات تجاوزت قيمتها 66.4 مليار دج.

الكلمات المفتاحية: مؤسسات صغيرة ومتوسطة، دعم، ضمان القروض، صندوق الضمان (FGAR)، صندوق الضمان (CGCI-PME).

Abstract:

This article aims to highlight the role of loan guarantee funds as a mechanism in order to contribute to alleviating the problem of financing SMEs. Algeria has established several funds in line with the nature of this type of institutions, namely: the Loan Guarantee Fund for Small and Medium Enterprises (FGAR). Guaranteeing loans for investments of small and medium enterprises (CGCI-PME), the study found that these two funds have contributed significantly to support these institutions, where the first fund provided guarantees coverage amounted to 9.94 billion DA, while the second fund provided guarantees worth more than 66.4 billion DA.

Keywords: SMEs, Support, Loan Guarantee, Guarantee Fund (FGAR), Guarantee Fund (CGCI-PME).

مقدمة:

تعتبر المؤسسات الصغيرة النواة الحقيقية التي تمحورت حولها معظم المؤسسات الصناعية الكبرى ومنها انطلقت واتسعت دوائرها وتتنوع منتجاتها، فهي نقطة الشروع في التصنيع وبذور أساسية لقيام المؤسسات الكبيرة الحجم. لذا فهي تكتسب أهمية بالغة في اقتصاديات كل الدول هي السر وراء الجهود المبذولة والاهتمام المتزايد من قبل السلطات السياسية والاقتصادية في الجزائر بهدف النهوض بهذا القطاع الذي اعتمدته كآلية أساسية في ترقية الشغل من خلال دعم المبادرات الفردية والمقاولاتية.

وتعتبر الجزائر من بين الدول النامية التي أعطت اهتماما كبيرا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وأمام إشكالية التمويل، سعت الجزائر إلى إنشاء عدة هيئات تمويلية واستحداث العديد من البرامج والآليات الداعمة لتلبية احتياجاتها، هذه الآليات كان لها الأثر البارز في إنشاء عدد كبير من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مما أدى إلى استحداث عدد لا بأس من مناصب الشغل.

ومن بين اهم الآليات المعتمدة صناديق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما سنحاول التركيز عليه في الدراسة، وسنحاول الإجابة على السؤال التالي:

ما مدى مساهمة صناديق ضمان القروض التي اعتمدها الحكومة الجزائرية في دعم وإنشاء

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؟

وللإجابة على هذه الاشكالية فقد ارتأينا تقسيم هذه الدراسة إلى المحاور التالية:

1. المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التشريع الجزائري وخصائصها؛
2. تطور تعداد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر الى غاية 30 جوان 2018
3. حصيلة نشاط صناديق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر.

1. مفهوم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التشريع الجزائري وخصائصها

سنتناول في هذا المحور تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من وجهة نظر التشريع الجزائري واهم خصائصها اقتصاديا كالتالي:

1.1 تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التشريع الجزائري: تعددت التعاريف والمفاهيم المتعلقة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الا انه هناك اتفاق على بعض المعايير المعتمدة في تحديد احجام هذه المؤسسات والتي تتمثل في المعايير الكمية المتمثلة في "المعايير الرقمية الاحصائية، وتتمثل عادة في حجم العمالة، مبلغ رأس المال المستثمر، حجم الانتاج، القيمة المضافة، قيمة المبيعات والحصة السوقية وغيرها" (دريس، 2011، ص 70) ، والمعايير النوعية التي تتعلق أساسا "بنوعية ملكية وتسيير المؤسسة، وكذا أهميتها وتأثيرها في السوق" (Bertrand, 1995, p 33).

وتعرف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر بأنها: تلك المؤسسات التي تستخدم من 01 إلى 250 عاملا ولا يتجاوز رقم أعمالها 02 مليار دج أو لا يتعدى إجمالي حصيلتها السنوية 500 مليون دج، وهي تحترم معايير الاستقلالية (الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، 2001، ص5). ويبين الجدول أدناه تحديد مفهوم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حسب المعايير المعتمدة (خبابة، 2013، ص 19):

الجدول رقم (01): مفهوم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

المعيار/الحجم	المصغرة	الصغيرة	المتوسطة
عدد العمال	09-01	49-10	250-50
رقم الأعمال السنوي	أقل من 20 مليون دج	أقل من 200 مليون دج	من 200 مليون دج إلى 02 مليار دج
الحصيلة الإجمالية السنوية	أقل من 10 مليون دج	أقل من 100 مليون دج	من 100 إلى 500 مليون دج

المصدر: القانون 18/01 المؤرخ في 27 رمضان 1422 الموافق لـ 2001/12/12 المتضمن القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 77، ديسمبر 2001، ص: 06.

لقد تم الاعتماد في تعريف هذا النوع من المؤسسات في الجزائر على التعريف الوارد في القانون 18/01 المؤرخ في 12/12/2001 وهو القانون المتضمن لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حيث يعتمد التشريع الجزائري على معيارين هما المعيار المالي وعدد العمال، ولقد أشار القانون إلى الآتي (الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، 2001، ص5):

1.1.1 المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: تعرف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مهما كانت طبيعتها القانونية بأنها مؤسسة إنتاج سلع و/أو خدمات:

- تشغل من 1 إلى 250 شخص؛
- لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي ملياري (2) دينار أو لا يتجاوز مجموع حصيلتها السنوية خمسمائة (500) مليون دينار؛
- تستوفي معايير الاستقلالية

2.1.1 المؤسسات المتوسطة: تعرف المؤسسات المتوسطة بأنها مؤسسة تشغل ما بين 50 إلى 250 شخص، ويكون رقم أعمالها ما بين مائتي (200) مليون وملياري (2) دينار أو يكون مجموع حصيلتها السنوية ما بين مائة (100) وخمسمائة (500) مليون دينار؛

3.1.1. المؤسسة الصغيرة: تعرف المؤسسة الصغيرة بأنها مؤسسة تشغل ما بين 10 إلى 49 شخص، ولا يتجاوز رقم أعمالها السنوي مائتي (200) مليون وملياري (2) دينار أو يكون مجموع حصيلتها السنوية مائة (100) مليون دينار؛

4.1.1. المؤسسة المصغرة: تعرف المؤسسة المصغرة بأنها مؤسسة تشغل من عامل (1) إلى (9) عمال وتحقق رقم أعمال أقل من (20) مليون دينار أو يتجاوز مجموع حصيلتها السنوية عشرة (10) ملايين دينار.

وتستثنى من التعريف السابق البنوك والمؤسسات المالية، شركات التأمين، المؤسسات المصغرة أو المشاركة في البورصة، الوكالات العقارية وشركات الاستيراد والتصدير ما عدا تلك الموجهة للإنتاج الوطني، عندما يكون رقم إنتاجها السنوي المحقق في عملية الاستيراد يقل أو يساوي ثلثي رقم الأعمال (الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، 2001، ص6).

2.1. خصائص المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: من أهم الخصائص تميز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بشكل واضح عن باقي المؤسسات نذكر منها (بن منصور وبخشي غوتي، 2006، ص 542):

- سهولة تكوين هذا النوع من المؤسسات؛
- انخفاض الاحتياجات المالية لتمويل هذه المشروعات مقارنة مع المشروعات الكبيرة، وهذه الخاصية شجعت أصحاب المدخرات القليلة والمتوسطة إلى اللجوء إلى إقامة مثل هذه المشاريع دون مشاركة الآخرين؛
- توفير الوظائف الجديدة؛
- قدرة هذه المشاريع على الانتشار الواسع بين المناطق والمحافظات والأقاليم؛
- تقديم منتجات وخدمات جديدة؛
- المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعتبر مكملة للمشروعات الكبيرة؛
- توفير احتياجات المؤسسات الكبيرة؛
- إرتباط حياة المؤسسة بحياة مالكيها؛
- الصعوبة في التوسع؛
- يغلب على أنشطتها الطابع الفردي في مجال الإدارة والتخطيط والتسويق وخاصة الصغيرة منها، وفي كثير من الأحيان تكون عائلية من حيث الإدارة والعاملين؛
- بساطة الهيكل التنظيمي، حيث أن الإدارة المباشرة تكون من قبل صاحب المشروع فضلا عن تخطيط وإدارة الإنتاج والتسويق والعمليات المالية، كما أن درجة المخاطر ليست كبيرة؛

- لا يحتاج العاملون إلى مؤهلات عالية للعمل في هذه المؤسسات لمحدودية رأس المال المستثمر وبساطة التكنولوجيا المستخدمة؛
- تتمتع بقدر من التكيف وفقا لظروف السوق سواء من حيث كمية الإنتاج أو نوعيته، مما يعني القدرة على مواجهة الصعوبات أوقات الأزمات الإقتصادية وفترات الركود.

2. تطور تعداد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر الى غاية 30 جوان 2018

في نهاية السداسي الأول لسنة 2018، بلغ عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المسجلة 1 093 170 مؤسسة، حيث تشكل منها ما نسبته حوالي 57,47% اشخاصا معنويون اضافة الى 262 مؤسسة اقتصادية عمومية النسبة الباقية تمثل اشخاصا طبيعيين بنسبة 42,55% والتي تنقسم بدورها الى 22,09% أعمال حرة و 20,42% نشاطات حرفية، ساهمت هذه المؤسسات في تشغيل 2 690 246 عامل، ويوضح الجدول الموالي توزيع عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الكلي حسب النوع في نهاية السداسي الأول لسنة 2018.

الجدول رقم (02): توزيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بين القطاعين الخاص والعمومي

النسبة المئوية	العدد	نوع المؤسسة الصغيرة المتوسطة
		1- القطاع الخاص
57,47	628 219	أشخاص معنوية
42,55	464689	أشخاص طبيعيين: تتكون من
20,42	223195	نشاطات حرفية
22,09	241494	اعمال حرة
42,51	1 092 908	مجموع جزئي أول
		2- القطاع العمومي
0,02	262	أشخاص معنوية
0,02	262	مجموع جزئي ثان
100,00	1 093 170	المجموع الكلي

Source : Ministère de l'industrie, de la Petite et moyenne entreprise et de la promotion de l'investissement, **Bulletin d'information statistique de la PME**, n⁰33, 1^{ER} semestre 2018.

والملاحظ أن عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العمومية لا تمثل إلا 0,02% من عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إجمالاً.

1.2. توزيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حسب النوع والطبيعة القانونية

1.1.2. حسب النوع: في نهاية السداسي الأول من سنة 2018 تشكل مجموع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من 97,7% مؤسسات مصغرة (Très Petite Entreprise) التي تشغل اقل من 10 عمال والتي لا تزال مسيطرة إلى حد كبير على النسيج الاقتصادي، متبوعة بالمؤسسات الصغيرة بنسبة 2.00% ثم المؤسسات المتوسطة بنسبة 0.3%. كما يوضحه الجدول أدناه:

الجدول رقم (03): توزيع عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حسب الحجم

نوع المؤسسة	عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة	%
(TPE) اقل من 10 عمال	1 068 027	97,7
(PE) بين 10 و 49 عامل	21 863	2.00
(ME) بين 50 و 249 عامل	3 280	0.30
المجموع	1 093 170	100

المصدر: الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

2.1.2. حسب الطبيعة القانونية: وتنقسم الى اشخاص معنوية وطبيعية كالتالي:

-شخص معنوي: المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ذات الشخصية المعنوية نجدها تتواجد بقوة في قطاع الخدمات بنسبة 53,82% ما بين القطاعين العمومي والخاص، متبوعة بقطاع البناء والأشغال العمومية والري بنسبة 29,04%، ثم قطاع الصناعات بينما نجدها محدودة جدا في قطاعي الفلاحة والمحروقات كما يوضحه الجدول الموالي:

الجدول رقم (04): توزع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المعنوية حسب الانشطة

قطاع النشاطات	مؤسسات خاصة	مؤسسات عمومية	المجموع	النسبة المئوية
الفلاحة	6877	96	6 973	1,11
المحروقات، الطاقة والمناجم والخدمات الملحقة	2936	2	2 938	0,47
البناء، الأشغال العمومية والري	182477	24	182 501	29,04
الصناعات	97728	75	97 803	15,56
الخدمات	338201	65	338 266	53,82
المجموع الكلي	628219	262	628 481	100

المصدر: الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

-شخص طبيعي: في نهاية السداسي الأول من سنة 2018 بلغ عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ذات الشخصية الطبيعية 464.689 مؤسسة منها 223.195 مؤسسة في المهن الحرة و 241.494 مؤسسة في الأنشطة الحرفية، والتي سنفصلها كالتالي:

-المهن الحرة: تشمل فئة المهنيين على وجه الخصوص الموثقين، المحامين، المحضرين القضائيين، الأطباء، المهندسين المعماريين والمزارعين. حيث بلغ عددها 220 516 مؤسسة بنسبة 68,79% في الزراعة، 20,16% في قطاع الرعاية الصحية و11,05% في العدالة كما يوضحه الجدول التالي:

الجدول رقم (05): توزيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ذات الشخصية الطبيعية في المهن الحرة

المجموع	الاستغلال الفلاحي	العدالة	الرعاية الصحية	
223 195	153 530	24 672	44 993	العدد لغاية 2018/06/31
100	68,79	11,05	20,16	النسبة المئوية

المصدر: صندوق الضمان الاجتماعي لغير الأجراء.

- النشاطات الحرفية: سجل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء، خلال السداسي الأول من سنة 2018، ما مجموعه 828 انخراطا جديدا، ليصل العدد الاجمالي الى غاية 30 جوان 2018، 241 494 مؤسسة صغيرة ومتوسطة في الأنشطة الحرفية.

2.2. حسب الوضع القانوني وقطاع النشاط:

1.2.2. حسب الوضع القانوني: وتنقسم الى مؤسسات عمومية مملوكة للدولة ومؤسسات خاصة كالتالي:
-المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العمومية: تمثل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العمومية حصة صغيرة من إجمالي العدد الكلي، حيث بلغ عددها 262 مؤسسة صغيرة ومتوسطة خلال النصف الأول من سنة 2018 مقابل 264 خلال النصف الأول من عام 2017، بانخفاض قدره 74%. ويرجع هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى إعادة هيكلة بعض محافظ الاموال للقطاع العام (SPM). زادت القوى العاملة لديها من 23 679 في سنة 2016 إلى 22 073 في النصف الأول من عام 2018.

الجدول رقم (06): توزيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العمومية حسب القوى العاملة وقطاع النشاط

قطاع النشاط	1-9 عمال		10-49 عامل		50-249 عامل		العدد الإجمالي للم ص وم	%	اجمالي القوى العامة	%
	العدد	القوى العامل	العدد	القوى العامل	العدد	القوى العامل				
الصناعة	1*	1	17	529	57	7 204	75	28,63	7 734	35,04
الخدمات	0	0	14	422	51	6944	65	24,81	7 366	33,37
الزراعة	21	107	60	1500	15	1418	96	36,64	3 025	13,70
البناء، الأشغال العمومية والري	0	0	1	44	23	3694	24	9,16	3 738	16,93
المناجم والمحاجر	0	0	1	42	1	168	2	0,76	210	0,95
المجموع	22	108	93	2 537	147	19248	262	100	22 073	100

Source : Ministère de l'industrie, de la Petite et moyenne entreprise et de la promotion de l'investissement, *Bulletin d'information statistique de la PME*, n^o33, 1^{ER} semestre 2018.

* المؤسسة في حاليا مجمدة، في انتظار الاستيعاب من قبل Batimetal

تعمل المؤسسات العامة الصغيرة والمتوسطة في جميع قطاعات نشاط الاقتصاد الوطني، ويبين الجدول أعلاه ظهور قطاع الزراعة بنسبة 36.64% من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يليه قطاع الصناعة 28,63%، يليها قطاع الخدمات 24.81%.
توظف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الصناعية العمومية 35% من القوى العاملة في القطاع العام للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

-المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الخاصة: بلغ عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الخاصة الى غاية نهاية السداسي الاول من سنة 2018 ما مجموعه 1 092 908 مؤسسة تنشط في عدة قطاعات اهمها النقل والمواصلات والبناء والاشغال العمومية

الجدول رقم (07): توزيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الخاصة حسب القوى العاملة وقطاع النشاط

قطاع النشاط	العدد	%
الزراعة	6877	0,629
المحروقات، الطاقة، المناجم والخدمات المرتبطة بها	2936	0,269
البناء، الأشغال العمومية والري	182477	16,696
الصناعة المصنعة	97728	8,942
الخدمات بما فيها المهن الحرة	338201	51,367
الحرف	241 494	22,096
المجموع الكلي	1 092 908	100,00%

Source : Ministère de l'industrie, de la Petite et moyenne entreprise et de la promotion de l'investissement, *Bulletin d'information statistique de la PME*, n^o33, 1^{ER} semestre 2018.

2.2.2. تطور عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حسب قطاع النشاط: بالنسبة لتطور وحركية عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حسب قطاع النشاط خلال السداسي الأول لسنة 2018 نردها في الجدول التالي:

الجدول رقم (08): حركية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حسب قطاع النشاطات

قطاع النشاطات	2017	حركية المؤسسات خلال السداسي الأول 2018			الفرق (I+III)-II	السداسي الأول 2018
		إنشاء	شطب	إعادة تفعيل		
الزراعة والصيد البحري	6599	284	41	35	278	6877
الماء والطاقة	158	4	2	1	3	161
المواد الطاقوية	1050	2	1	2	3	1053
الخدمات والأشغال البترولية	430	10	2	2	10	440
المناجم والمحاجر	1249	31	3	5	33	1282
البناء والأشغال العمومية	179303	2807	1009	1376	3174	182477
الصناعة الميكانيكية والالكترونية	14560	414	43	88	459	15019
مواد البناء	12374	175	62	51	164	12538
تحويل البلاستيك	4358	214	16	21	219	4577
الصناعة الغذائية	28616	940	168	236	1008	29624
الصناعة النسيجية	7810	250	41	54	263	8073
الصناعة الجلدية	2177	15	7	6	14	2191
صناعة الخشب والورق	19745	469	72	152	549	20294
صناعات متنوعة	5290	121	14	15	122	5412

النقل والمواصلات	56554	1240	258	390	1372	57926
التجارة	122968	5261	642	894	5513	128481
الفندقة والإطعام	34651	1311	308	272	1275	35926
خدمات المؤسسات	54336	1243	405	582	1420	55756
الخدمات المقدمة للعائلات	48788	2162	290	622	2494	51282
خدمات اجتماعية	8328	473	37	66	502	8830
المجموع	609 344	17 426	3 421	4 870	18 875	628219

Source : Ministère de l'industrie, de la Petite et moyenne entreprise et de la promotion de l'investissement, *Bulletin d'information statistique de la PME*, n^o33, 1^{ER} semestre 2018.

3.2. نمو وحركية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وشطبها خلال سنة 2018:

1.3.2. نمو وحركية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خلال سنة 2018: تطور عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خلال النصف الأول من سنة 2018 بنسبة 22,35% مقارنة مع نفس السداسي لسنة 2017 حيث بلغ 31 884 مؤسسة منشأة ليصل العدد الإجمالي إلى 1092908 مؤسسة خاصة، كما يوضحه الجدول التالي:

الجدول رقم (09): حركية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خلال السداسي الأول من سنة

2018

طبيعة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة	2017	حركية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خلال السداسي الأول من سنة 2018				السداسي الأول 2018
		انشاء	إعادة تفعيل	شطب	النمو	
شخص معنوي	609 344	17426	4 870	3 421	18 875	628 219
شخص طبيعي	464 892	14458	3 057	17 718	-203	464 689
مجموع لمؤسسات الصغيرة المتوسطة	1 074 236	31 884	7 927	21 139	18672	1092908

المصدر: الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

2.3.2. شطب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: تم شطب 21 139 مؤسسة خاصة خلال السداسي الأول من سنة 2018، توزعت بين 17718 شخص طبيعي و3421 شخص معنوي، كما يوضحه الجدول التالي:

الجدول رقم (10): عدد المؤسسات المشطوبة خلال السداسي الاول من سنة 2018

المجموع	شخص معنوي	شخص	نوع المؤسسة
21139	3421	17718	عدد المؤسسات
100	16,18	83,82	نسبة الشطب

المصدر: الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، صندوق الضمان الاجتماعي لغير الأجراء.

4.2. تطور التشغيل في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: إجمالي القوى العاملة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في نهاية النصف الأول من عام 2018 هو 2690246 موظف، منهم فقط 07.073 من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العمومية. وتجدر الإشارة إلى أن إجمالي القوى العاملة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة قد نما بنسبة 3.39% بين النصف الأول من عام 2017 والنصف الأول من عام 2018. كما يوضحه الجدول التالي:

الجدول رقم (11): تطور التوظيف حسب نوع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

	السداسي الاول 2017		السداسي الاول 2018		نسبة التطور
	العدد	(%)	العدد	(%)	
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الخاصة					
عامل	1 517 990	58,34	1575003	58,54	3,76
صاحب عمل	1 060 289	40,75	1 093 170	40,63	3,10
مجموع جزئي	2578279	99,09	2668173	99,18	3,49
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العمومية					
	23679	0,91	22 073	0,82	-6,78
المجموع الكلي	2 601 958	100,00	2 690 246	100,00	3,39

Source : Ministère de l'industrie, de la Petite et moyenne entreprise et de la promotion de l'investissement, *Bulletin d'information statistique de la PME*, n^o33, 1^{ER} semestre 2018.

3. حصيلة نشاطات صناديق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر

1.3. صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة -FGAR-

1.1.3. نشأة الصندوق: أنشئ صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 373/02 المؤرخ في 11 نوفمبر 2002، المتعلق بتطبيق القانون التوجيهي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المتضمن للقانون الأساسي لصندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. فهو مؤسسة عمومية تحت وصاية وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية.

يتمتع هذا الصندوق بالشخصية المعنوية والاستقلالية المالية، وانطلق في النشاط بصورة رسمية في 14 مارس 2004. يهدف الصندوق إلى تسهيل الحصول على القروض المتوسطة من خلال منح الضمان للمؤسسات التي تفكر إلى الضمانات العينية اللازمة التي تشترطها البنوك (<http://www.fgar.dz>).

2.1.3. مهام الصندوق وطريقة عمله: يتولى الصندوق المهام الموالية (مختار، 2009، ص 144):

- التدخل في منح الضمانات لفائدة المؤسسات التي تتجز استثمارات في مجال إنشاء المؤسسات، تجديد أجهزة الإنتاج وتوسعة المؤسسات الموجودة.
- تسيير الموارد الموضوعة تحت تصرف الصندوق وإقرار أهلية المشاريع والضمانات المطلوبة.
- التكفل بمتابعة تحصيل المستحقات المتنازع عليها ومتابعة المخاطر الناجمة عن منح ضمان القروض.
- ضمان متابعة البرامج التي تضمنها الهيئات الدولية لفائدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتقديم الاستشارة التقنية لفائدتها والمستفيدة من ضمان القروض.
- إعداد اتفاقيات مع البنوك والمؤسسات المالية.
- تلقي بصفة دورية معلومات عن التزامات البنوك والمؤسسات المالية التي تمت تغطيتها بضمانه.
- أما فيما يخص كيفية التغطية وتكلفة منح الضمان (<http://www.fgar.dz>):
- يغطي 80 % من مجموع القرض البنكي المحدد للمؤسسة بدون تجاوز 50 مليون
- مبلغ التغطية يستطيع في بعض الحالات أن يصل إلى 150 مليون دج
- المدة القصوى هي 07 (تحديد مبلغ الضمان لا يعني تحديد مبلغ القروض و لا كلفة المشروع المدة القصوى للضمان هي 7 سنوات) سنوات لقروض الاستثمار العادية، و 10 سنوات للقروض عن طريق الإيجار « Leasing »

كما يسدد المستفيد علاوة للصندوق تحدد كما يلي:

- 0,60 % في السنة من قيمة القرض المتبقي بالنسبة لقروض الاستثمار

- 0.30 % في السنة بالنسبة لقروض الاستغلال

3.1.3. الخطوات الأساسية لطلب الحصول على الضمان والمؤسسات المؤهلة:

- الخطوات الأساسية لطلب الحصول على الضمان وتتلخص فيما يلي (<http://fgar.dz/portal/ar>):
- مقابلة مع صندوق الضمان من أجل التعريف بالمشروع.
- يقوم الصندوق بإرسال وصل استلام يؤكد من خلاله قابلية المشروع للحصول على الضمان أم لا في حالة القابلية بطلب منكم تقديم دراسة دقيقة عن المشروع.
- دراسة الملف المقدم.
- إرسال وثيقة فتح الملف إلى المؤسسة.

- دراسة الطلب من طرف لجنة الالتزامات على مستوى الصندوق من أجل الموافقة أو عدمها على الطلب الضمان.
- في حالة الموافقة يرسل إلى المؤسسة عرض بمنح الضمان يعتبر بمثابة قبول مبدئي لمنح الضمان في انتظار الحصول على التمويل البنكي.
- اتفاقية القرض بين المؤسسة والبنك.
- منح شهادة الضمان إلى البنك.
- **المؤسسات المؤهلة:** إن كل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الإنتاجية الجزائرية مؤهلة للاستفادة من ضمانات الصندوق وتعطى الأولوية إلى المؤسسات التي تعرض مشاريع تتجاوب مع أحد هذه المعايير:
 - المؤسسات التي تساهم بالإنتاج، أو التي تقدم خدمات غير موجودة في الجزائر.
 - المؤسسات التي تعطي قيمة مضافة معتبرة للمنتجات المصنعة.
 - المؤسسات التي تساهم في تخفيض الواردات.
 - المؤسسات التي تساهم في رفع الصادرات.
 - المشاريع التي تسمح باستخدام المواد الأولية الموجودة في الجزائر.
 - المشاريع التي تحتاج إلى تمويل قليل بالمقارنة بعدد مناصب الشغل التي ستخلقها.
 - المشاريع التي توظف يد عاملة مؤهلة.
 - المشاريع التي تنشأ في مناطق بها نسبة بطالة كبيرة.
 - المشاريع التي تسمح بتطوير التكنولوجيا الحديثة.
- اما المؤسسات التي لا يمكنها الاستفادة من ضمانات الصندوق فهي:
 - المؤسسات التي لا ينطبق عليها تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حسب القانون التوجيهي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
 - المؤسسات التي استفادت من دعم مالي من الدولة.
 - المؤسسات المسعرة في البورصة.
 - الشركات التي تنشط في مجال التجارة فقط.
 - القروض التي تهدف إلى إعادة تمويل قروض قديمة.
 - المشاريع التي تحدث تلوث كبير للبيئة.

4.1.3. حصيلة عمل الصندوق: خلال النصف الأول من سنة 2018 ، منح صندوق FGAR

ضمانات تغطية بمبلغ 9.94 مليار دج من القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. فيما يتعلق بشهادات الضمان، منح FGAR ما يعادل 2.45 مليار دج إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة. تمثل هذه

المبالغ في المتوسط 49.49 مليون دج لكل عرض ضمان و 28.91 مليون دج لكل شهادة ضمان. متوسط معدل التمويل الممنوح من قبل FGAR يمثل 69 ٪ من المشاريع الجديدة. دعمت FGAR إنشاء 116 مؤسسة صغيرة ومتوسطة بـ: 20.67 مليار دج وسمح بتمديد 85 مؤسسة صغيرة ومتوسطة بمبلغ 10,75 مليار دج . خلال النصف الأول من سنة 2018 ، زادت الالتزامات المترابطة من FGAR بنسبة 47 ٪ في عروض الضمان و 50٪ في شهادات الضمان، ويوضح الجدول التالي وضعية الملفات المعالجة من طرف صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة الممتدة من 2017/01/01 إلى 2016/06/30.

الجدول رقم (12): الملفات المعالجة من طرف صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة الممتدة من 2017/01/01 الى 2018/06/30 (الوحدة: دج)

شهادات الضمان	عروض الضمان	
85	201	عدد الضمانات الممنوحة
7 796 677 983	31 425 550 363	التكلفة الإجمالية للمشاريع (دج)
4 955 986 659	21 056 355 151	مبلغ القروض المطلوبة (دج)
64%	67%	المعدل المتوسط للتمويل المطلوب
2 458 076 081	9 948 702 055	مبلغ الضمانات الممنوحة (دج)
50%	47%	المعدل المتوسط للضمان الممنوح
28 918 542	49 496 030	المبلغ المتوسط للضمان (دج)
1371	4 342	عدد مناصب العمل المستحدثة
5 686 855	7 237 575	الاستثمار حسب الشغل
3 614 870	4 849 460	القروض حسب الشغل
1 792 907	2 291 272	الضمان حسب الشغل

Source: Ministère de l'industrie, de la Petite et moyenne entreprise et de la promotion de l'investissement, *Bulletin d'information statistique de la PME*, n°33, 1^{ER} semestre 2018.

ويوضح الجدول التالي وضعية الملفات المعالجة (الحصيلة الاجمالية) من طرف صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة خلال منذ نشأته في افريل 2004 إلى 2016/06/30.

الجدول رقم (13): وضعية الملفات المعالجة من طرف صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة منذ أفريل 2004 إلى غاية 2018/06/30 (الوحدة: دج)

شهادات الضمان	عروض الضمان	
1208	2 289	عدد الضمانات الممنوحة
86 501 221 558	225 740 077 985	التكلفة الإجمالية للمشاريع (دج)
56 188 197 338	145 709 876 298	مبلغ القروض المطلوبة (دج)
65%	65%	المعدل المتوسط للتمويل المطلوب
29 908 884 635	69 536 658 400	مبلغ الضمانات الممنوحة (دج)
53%	48%	المعدل المتوسط للضمان الممنوح
24 759 010	30 378 619	المبلغ المتوسط للضمان (دج)
33 332	69 757	عدد مناصب العمل المستحدثة
2 595 140	3 236 092	الاستثمار عن طريق العمل
1 685 713	2 088 821	القروض لكل وظيفة
897 302	996 841	ضمان عن طريق العمل

Source: Ministère de l'industrie, de la Petite et moyenne entreprise et de la promotion de l'investissement, *Bulletin d'information statistique de la PME*, n^o33, 1^{ER} semestre 2018.

*عروض الضمان: موافقة مبدئية على منح الضمان المالي.

*شهادات الضمان: عروض الضمان، مكتملة، في التمويل المصرفي ويصبح التزام نهائي من FGAR.

أما فيما يخص وضعية الملفات المعالجة الجديدة او التي استفادت من تمديد من طرف صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة الممتدة من 2017/01/01 الى 2018/06/30 فنوضحها في الجدول التالي:

الجدول رقم (14): الملفات المعالجة من طرف صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة انشاء وتمديد خلال الفترة الممتدة من 2017/01/01 الى 2018/06/30 (الوحدة: دج)

المجموع	*تمديد	انشاء	
201	85	116	عدد الضمانات الممنوحة
31 425 550 363	10 754 235 311	20 671 315 052	التكلفة الإجمالية للمشاريع (دج)
21 056 355 151	6 830 684 440	14 225 670 711	مبلغ القروض المطلوبة (دج)
67%	64%	69%	المعدل المتوسط للتمويل المطلوب
9 948 702 055	3 761 436 257	6 187 265 798	مبلغ الضمانات الممنوحة (دج)
47%	55%	43%	المعدل المتوسط للضمان الممنوح
49 496	44 252 191	53 338 498	المبلغ المتوسط للضمان (دج)
4 342	1527	2 815	عدد مناصب العمل المستحدثة

7 237	7 042 721	7 343 274	الاستثمار عن طريق العمل
4 849	4 473 271	5 053 524	القروض لكل وظيفة
2 291	2 463 285	2 197 963	ضمان عن طريق العمل

Source: Ministère de l'industrie, de la Petite et moyenne entreprise et de la promotion de l'investissement, *Bulletin d'information statistique de la PME*, n⁰33, 1^{ER} semestre 2018.

* تشمل أيضا مشاريع التجديد و / أو تجديد المعدات.

أما الحصيلة الاجمالية للملفات المعالجة الجديدة او التي استقادت من تمديد من طرف صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة منذ نشأته في أبريل 2004 إلى غاية 2018/06/30 فنوضحها في الجدول التالي:

الجدول رقم (15): حصيلة وضعية الملفات المعالجة من طرف صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة انشاء وتمديد منذ أبريل 2004 إلى غاية 2018/06/30 (الوحدة: دج)

المجموع	تمديد*	انشاء	
2289	1319	970	عدد الضمانات الممنوحة
225 740 077 985	118 019 311 105	107 720 766 881	التكلفة الإجمالية للمشاريع (دج)
145 709 876 298	82 319 232 625	63 390 643 673	مبلغ القروض المطلوبة (دج)
65%	70%	59%	المعدل المتوسط للتمويل المطلوب
69 536 658 400	44 402 133 356	25 134 525 044	مبلغ الضمانات الممنوحة (دج)
48%	54%	40%	المعدل المتوسط للضمان الممنوح
30 378 619	33 663 482	25 911 881	المبلغ المتوسط للضمان (دج)
69 757	48 935	20 822	عدد مناصب العمل المستحدثة
3 236 092	2 411 757	5 173 411	الاستثمار عن طريق العمل
2 088 821	1 682 216	3 044 407	القروض لكل وظيفة
996 841	907 370	1 207 114	ضمان عن طريق العمل

Source: Ministère de l'industrie, de la Petite et moyenne entreprise et de la promotion de l'investissement, *Bulletin d'information statistique de la PME*, n⁰33, 1^{ER} semestre 2018.

2.3. صندوق ضمان قروض استثمارات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة CGCI-PME

1.2.3. نشأة الصندوق: أنشئ صندوق ضمان قروض استثمار المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في 19 أبريل 2004، إلا أن بداية النشاط الفعلي لم تكن إلا في السداسي الثاني لعام 2009، وهو عبارة عن

شركة ذات أسهم، يقدر رأسمالها بحوالي 30 مليار دينار جزائري، حيث يهدف الصندوق إلى تغطية كافة المخاطر المرتبطة بقروض الاستثمارات الممنوحة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما يساعد على إنشاء هذه المؤسسات وتطويرها. كما أطلق الصندوق سنة 2011 مرحلة جديدة من تنويع العروض عقب قرار السلطات بتفويض إدارة الصندوق لتغطية ضمان التمويل الزراعي (www.cgci.dz).

2.2.3. اهداف الصندوق وآلية عمله: يهدف الصندوق إلى ضمان تسديد القروض البنكية التي تستفيد منها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وهي تلك المتعلقة بتمويل الاستثمارات المنتجة للسلع والخدمات المتعلقة بإنشاء تجهيزات المؤسسة وتوسيعها وتجديدها، وكون المستوى الأقصى للقروض القابلة للضمان 50 مليون دينار.

أما مستوى تغطية الدين غير المدفوع فهو محدد بـ:

- 80% عندما يتعلق الأمر بقرض ممنوح لمؤسسة قيد الإنشاء.

- 60% عندما يتعلق الأمر بقرض ممنوح لمؤسسة، بهدف توسيع نشاطها، تطويرها أو تجديد تجهيزاتها.

3.2.3. حصيلة عمل الصندوق: يوضح الجدول التالي وضعية الضمانات المقدمة من طرف صندوق ضمان قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة منذ بداية نشاطه إلى غاية 2016/06/30.

الجدول رقم (16): وضعية الضمانات المقدمة من طرف صندوق ضمان قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حسب قطاع النشاط إلى غاية 2016/06/30

قطاع النشاط	عدد الملفات	النسبة %	مبلغ الضمان (دج)	النسبة %	عدد العمال المستحدث	النسبة %
BTPH	213	19	8 657 174 140	13	3521	19
النقل	69	6	1 486 413 600	2	651	3
الصناعة	577	51	43 316 887 954	65	10948	58
الصحة	57	5	3 061 552 440	5	961	5
الخدمات	209	19	9 908 624 492	15	2811	15
المجموع	1125	100%	66 430 652 626	100%	18 892	100%

Source: Ministère de l'industrie, de la Petite et moyenne entreprise et de la promotion de l'investissement, *Bulletin d'information statistique de la PME*, n^o33, 1^{ER} semestre 2018.

وكما هو موضح من خلال الجدول أعلاه، فإن صندوق ضمان قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ركز ضماناته على قطاعين رئيسيين هما قطاع الصناعة وقطاع البناء والاشغال العمومية، والتي تمثل وحدها 70% من المشاريع المضمونة، من الناحية المالية، يمثل قطاع الصناعة أكثر من النصف بمعدل 65% يليه قطاع البناء والاشغال العمومية بمعدل 13%. الأمر الذي أدى إلى استحداث

18 892 منصب شغل، وبالتالي يبرز توجه صندوق ضمان قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة نحو القطاع الصناعي.

أما فيما يخص الوضعية العامة للضمانات الممنوحة من الصندوق حسب المناطق الجهوية للجزائر فنوضحها في الجدول التالي:

الجدول رقم (17): الوضعية العامة للضمانات الممنوحة من الصندوق حسب المنطقة (الى غاية 2018/06/30)

المنطقة	عدد الملفات	%
الوسط	446	40
الشرق	447	40
الغرب	195	17
الجنوب	37	3
المجموع	1125	100%

Source: Ministère de l'industrie, de la Petite et moyenne entreprise et de la promotion de l'investissement, *Bulletin d'information statistique de la PME*, n^o33, 1^{ER} semestre 2018.

هذا التوزيع الجغرافي للضمان يسلط الضوء على المناطق ذات الإمكانيات الاقتصادية القوية أو التي تفضل استخدام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بشكل أو بآخر. تحتل منطقتا الشرق والوسط بنسبة 40% لكل منهما، بينما تبلغ مناطق الغرب والجنوب 17% و 3% على التوالي.

أما فيما يخص الوضعية العامة للضمانات الممنوحة من الصندوق حسب شريحة الائتمان أو حجم القروض فنوضحها في الجدول التالي:

الجدول رقم (18): ضمانات الصندوق حسب شريحة الائتمان الى غاية 2018/06/30

شريحة القرض	عدد الملفات	%	القروض المضمونة (مليار دج)	%
0 <= 50 MDA	734	65	13,45	20
50 < =100 MDA	176	16	12,92	20
> 100 MDA	215	19	40,05	60
المجموع	1125	100	66,43	100

Source: Ministère de l'industrie, de la Petite et moyenne entreprise et de la promotion de l'investissement, *Bulletin d'information statistique de la PME*, n^o33, 1^{ER} semestre 2018.

يكشف إجمالي حجم القروض المضمونة المبينة في الجدول أعلاه عن نسبة كبيرة من شريحة القروض التي تقل عن 50 مليون دينار، والتي تمثل وحدها نسبة 65% من جميع المشروعات المضمونة

في 2018/06/30، يقابل من الناحية المالية إلى 20 % فقط من الاعتمادات المضمونة. هذه النسبة من الحجم 65 % يؤكد الإحصاءات التي تشير إلى أن 98 % من نسيج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تتكون من مشاريع صغيرة جدا (TPE). وهي سوق مهم جدا يحتوي على العديد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المؤهلة لمخطط ضمان الصندوق. نسبة كبيرة إلى حد ما من شريحة القروض المضمونة والتي تساوي أو تفوق 50 مليون دج والتي يمثل من الناحية العددية 35 % من العدد الإجمالي، إلا أنها تمثل النسبة الأكبر من الناحية المالية بأكثر من الثلثين أي 80% من المبلغ الإجمالي للقروض المضمونة.

خاتمة: إن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لا تقتصر أهميتها على قدرتها على خلق مناصب الشغل فقط، بل تعد أداة تنموية فاعلة بسبب قدرتها على زيادة القدرة الإنتاجية، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في تطوير الاقتصاد الوطني، ولها إسهامات كبيرة فيما وصلت إليه الدول المتقدمة من نمو وازدهار اقتصادي، وهذا سبب كاف لإعطاء المزيد من الرعاية والاهتمام لهذا القطاع.

وقد وصل عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى غاية السداسي الأول من سنة 2018 إلى 1 093 170 مؤسسة، تساهم في تشغيل 2 690 246 عامل. وبالنسبة لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر فإنه يمكن تقسيم مصادر تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى قسمين أساسيين هما؛ مصادر مباشرة ومصادر غير مباشرة. فالمصادر المباشرة تتمثل في الهيئات التمويلية الحكومية المحدثة، مثل الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر، الصندوق الوطني للتأمين على البطالة، هذه الهيئات التي تقدم التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر بصيغ مختلفة وتستهدف أنواعا محددة وأشخاصا معينين، كما يبرز دورها في تسهيل إنشاء هذه المؤسسات. أما فيما يتعلق بالمصادر غير المباشرة لتمويل ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فهي تتمثل في المشاتل ومراكز التسهيل إضافة إلى صناديق ضمان القروض، وهي محور اهتمام دراستنا.

تتمثل صناديق ضمان القروض في صندوقين هما؛ صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة (FGAR) وصندوق ضمان قروض استثمارات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (CGCI- PME)، هذه الصناديق تقوم بضمان القروض الممنوحة للمؤسسات التي لا تتوفر على ضمانات كافية أو تقدم ضمانات لإنشاء مؤسسات جديدة.

حيث قدم صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة (FGAR) ضمانات تغطية بمبلغ 9.94 مليار دج بمتوسط معدل تمويل ممنوح بـ: 69 % من المشاريع الجديدة كما دعم إنشاء 116 مؤسسة صغيرة بمتوسطة بـ: 20.67 مليار ، مستحدثا 332 33 منصب شغل.

اما صندوق ضمان قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فقد ركز ضماناته على قطاعين رئيسيين هما قطاع الصناعة وقطاع البناء والاشغال العمومية، والتي تمثل وحدها 70% من المشاريع المضمونة، من الناحية المالية، يمثل قطاع الصناعة أكثر من النصف بمعدل 65% يليه قطاع البناء والاشغال العمومية بمعدل 13%. الأمر الذي أدى إلى استحداث 18 892 منصب شغل، مقدما ضمانات تجاوزت قيمتها 66.4 مليار دج.

المراجع:

- ديس يحي، آليات وسبل تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للاندماج في الاقتصاد العالمي (حالة الجزائر)، مجلة بحوث اقتصادية عربية، العددان 55-56، صيف-خريف 2011، ص:70.
- مختار رابحي، إشكالية تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة-دراسة حالة الجزائر-، مذكرة ماجستير، تخصص نقود ومالية وبنوك، قسم العلوم الاقتصادية، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة سعد دحلب، البليدة، 2009، ص: 144.
- خبابة عبد الله، المؤسسات الصغيرة والمتوسطة آلية لتحقيق التنمية المستدامة، دار الجامعة الجديدة، مصر، 2013، ص 19.
- بن منصور عبد الله وبخشي غوتي، المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كاختيار استراتيجي للتكيف مع مستجدات العولمة، الملتقى الدولي متطلبات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية يومي 17 و 18 أبريل 2006، جامعة الشلف، ص542.
- الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 77 بتاريخ السبت 30 رمضان عام 1422 هـ الموافق 15 ديسمبر 2001م.
- القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، رقم 01-18 المؤرخ في 27 رمضان 1422 الموافق لـ 12 ديسمبر 2001، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 77، بتاريخ 15 ديسمبر 2001، ص6.
- الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNAS
- صندوق الضمان الاجتماعي لغير الأجراء CASNOS
- الموقع الإلكتروني الرسمي للصندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة: www.cgci.dz. (تم الاطلاع عليه يوم 3 سبتمبر 2018)
- الموقع الإلكتروني الرسمي لصندوق ضمان قروض استثمارات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: <http://www.fgar.dz> (تم الاطلاع عليه يوم 3 سبتمبر 2018)

- Bertrand Duchéneaut, Enquête sur les PME françaises: identités, contextes, chiffres, Edition Maxima, Paris, 1995, P: 33.

- Ministère de l'industrie, de la Petite et moyenne entreprise et de la promotion de l'investissement, *Bulletin d'information statistique de la PME*, n°33, 1^{ER} semestre 2018.